

Львова О. Л.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ГІДНІСТЬ І СВОБОДА ЛЮДИНИ: КОНТЕКСТ ПРАВА, ХРИСТИЯНСЬКОЇ ДУМКИ ТА СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

Конституційний Суд України наголошує, що людську гідність необхідно трактувати як право, гарантоване статтею 28 Конституції України, і як конституційну цінність, яка наповнює сенсом людське буття, є фундаментом для усіх інших конституційних прав, мірилом визначення їх сутності та критерієм допустимості можливих обмежень таких прав. Наведене опосередковано підтверджується унікальним значенням людської гідності в Конституції України, за якою, зокрема, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (частина перша статті 3); усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах (стаття 21)¹.

Вбачається, що провідне право особи в розумінні статей 3 та 21 Конституції України увібрало в себе соціальні цінності, які забезпечують вільний розвиток особистості у всіх сферах суспільного життя, причому незалежно від того, закріплене чи ні відповідне конституційне право особи у Розділі II Конституції України, на яке ця особа посилається. Отже, критерієм віднесення тих чи інших елементів до провідного права особи є, зокрема, їх ціннісний для особи характер: ці елементи повинні забезпечувати природні та конституційні права особи².

Вказане засвідчує людську гідність не просто як право, проголошене конституційно, а передусім як фундаментальну цінність та основу всіх інших невід'ємних прав і свобод людини як істоти свободної, розумної і духовної, створеної по образу Божому.

Так, у Декларації незалежності США проголошено, що “Творець наділив Свої творіння невід'ємними правами”³. Це положення апіорі передбачає, що держава має визнавати існування Бога й свою відповідальність перед Ним. Вказане чітко відтворено в Преамбулі Конституції України 1996 р., де зазначено, що Верховна Рада України приймає Конституцію України, “усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями”.

Отже, борг держави – заохочувати повагу до Бога, захищати церкву, сприяти дотриманню створеного Ним морального закону. У часи морального занепаду суспільства держава має вселяти повагу до Закону Божого своїм громадянам⁴. Саме такий принциповий фундамент закладає вірне сприйняття свободи та гідності людини, змісту її невід'ємних прав.

Стаття 1 Загальної декларації з прав людини 1948 р. встановлює: “Усі люди народжуються вільними й рівними у своїй гідності та правах”. Це формулювання вказує на те, що момент виникнення права на людську гідність збігається з тим моментом, коли в особи виникає право на життя. Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) питання визначення моменту, з якого виникає право на життя, відносить до меж розсуду, яким наділяються держави. “Людською гідністю” особа наділяється з моменту свого народження, а “особистою гідністю” – з моменту усвідомлення власної відмінності від інших осіб та усвідомлення себе як окремої особистості. Як підкреслює Ю. Пилипко, людську гідність виведено за межі прав людини, а отже, вона вважається “фундаментальною над цінністю”⁵.

Платон, пояснюючи стану гідність у полісі, зазначав, що люди розрізняються природними завдатками: “хоча всі члени держави є братами... але Бог, що виліпив вас, і тих із вас, хто здатний правити, домісив при народженні золото, і тому вони найбільш цінні; в помічни-

¹ Право на повагу до гідності // Конституційний Суд України: офіційний веб-сайт. URL: <http://ccu.gov.ua/storinka-knygy/424-pravo-na-povagu-do-gidnosti>

² Вдовіченко С., Кампо В. Право на людську гідність: українська теорія і практика у контексті європейського досвіду // Вісник Конституційного Суду України. 2012. № 5. С. 64.

³ Митер Г. Основные идеи кальвинизма. Москва : Христианский мост, 1995. С. 151.

⁴ Там же. С. 151.

⁵ Пилипко Ю. “Людська гідність” як принцип приватного права // Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 1/2. № 1/2. С. 163-164.

ків їх – срібло; залізо ж і мідь – в землеробів і різних ремісників”¹. Отже, Платон указував на певні ознаки станової нерівності як на справедливі, оскільки в поєднанні з рівноправністю це забезпечує “рівність по гідності і чеснотам”, тобто відповідну рівновагу в суспільстві.

І. Кант вважав гідність абсолютною цінністю. “Людина, – писав мислитель, – є суб’єктом практичного морального розуму і перевищує будь-яку ціну. Отже, людина не може розглядатись як засіб для цілей інших людей. Абсолютною цінністю може бути лише той, хто є істотою розумною і як ціль сама в собі здатен до самовизначення і самовідповідальності”².

Виходячи з аналізу сучасної вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, вчені виділяють три основні концепції права на людську гідність:

– перша – нормативно-позитивістська – полягає в тому, що право на людську гідність розглядається як формально-визнане право, яке забезпечується відповідним правовим захистом;

– друга – соціолого-позитивістська – розглядає право на людську гідність як право, закріплене у ненормативних джерелах (суспільна і судова практика тощо). Це право може бути захищене за допомогою суспільно-правової практики; при цьому факт порушення права особи на людську гідність є єдиною підставою для його правового захисту;

– третя – природно-правова, згідно з якою право на людську гідність – це моральний імператив, що має надправове, ціннісне значення. Це природне право-цінність захищається у правовому порядку (в демократичних країнах), шляхом мирних чи збройних революцій (в епоху абсолютних монархій тощо) або взагалі не захищається (у тоталітарних державах).

Отже, право на людську гідність може обґрунтовуватися різними науковими концепціями, але, як переконує світовий досвід, провідна роль серед них належить природно-правовій доктрині, що веде свій початок від філософів-теологів і просвітителів XIII–XVIII ст. Саме завдяки цій доктрині людська гідність набула значення соціальної цінності найвищого гатунку, а тому природне право на людську гідність цілком закономірно претендує на особливу роль у системі прав і свобод людини й громадянина³.

Український професор П. Кравченко пише, що у повсякденному уявленні людина є людиною тоді, коли вона робить не те, що їй диктують інші, а те, що сама проаналізує (навіть якщо це продиктовано іншими), оцінить, прийме чи не прийме відповідно до цього те чи інше рішення. Людина залишається вільною, якщо вона усвідомлює необхідність виконання цієї дії і переконується в її цінності та оптимальності. Для людини з усвідомленим почуттям власної гідності, характерним є те, що, вчиняючи так чи інакше під безпосередньою дією зовнішнього тиску, вона керується власними переконаннями, робить так, як їй підказує гідність. І в цьому вбачається прояв моральної свободи особистості.

Показником співвідношення свободи й гідності особистості є міра примусу та вільного вибору, що здійснюється особистістю в тій чи іншій ситуації. Необхідність постійного вибору між примусовим та вільним волевиявом і робить гідність динамічною властивістю, що регулює поведінку особистості у певних життєвих умовах. У цьому зв’язку людині об’єктивно необхідна певна “маса” гідності в середовищі, де вона реалізується, оскільки невідповідність між її гідністю та гідністю інших гальмує прояв особистості, істотно ускладнює можливості її самоствердження. Мораль гідності, по суті, динамічна, бо вона не тільки не дозволяє нам опускатися нижче досягнутого морального рівня, а постійно примушує прагнути його перевищити. Динамізм гідності виражений і в об’єктивно-суб’єктивному піклуванні людини про те, щоб й інші культивували свою гідність, оскільки її недостатність у них не дає змоги індивіду будувати свої стосунки з людьми відповідно до власної гідності. Ця обставина може стати імпульсом для подальшого гідного розвитку людини. Саме “гідного”, бо мораль гідності не є мораллю самозадоволеного спокою – це мораль безперервного прагнення до вдосконалення себе та інших людей, суспільства загалом⁴.

¹ Платон. Сочинения в 3-х томах. Москва : Мысль, 1968. Т. 1. С. 623.

² Лукашева Е. А. Права человека как критерий нравственного измерения политики и государственной власти // Права человека и политическое реформирование / Под ред. Е. А. Лукашевой. Москва : Юрид. лит., 1997. С. 15.

³ Вдовіченко С., Кампо В. Право на людську гідність: українська теорія і практика у контексті європейського досвіду // Вісник Конституційного Суду України. 2012. С. 61.

⁴ Кравченко П. А. Гідність людини як ціннісний принцип її соціального буття // Філософські обрії. 2003. № 9. С. 168-177. URL: <http://dSPACE.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1984/1/KRAVCH.pdf>.

Антропологічне обґрунтування об'єктивної моральної цінності людини, звідки випливають сутність і властивості людської гідності, у світлі основних прав і свобод, надало християнство, зокрема католицьке вчення. Обґрунтування вказаного здійснюється у двох площинах: природній та надприродній. У першій – обґрунтування людської гідності передбачає, що людська особа має вроджену й таку, що не може бути втрачена, гідність з огляду на притаманній людській природі розум, свободу й сумління. У разі надприродного обґрунтування визначальним аспектом осмислення сутності людини є її божественне покликання¹.

Філософи, педагоги, соціологи приходять у зв'язку з цим до розуміння того, що людство може врятувати лише шлях духовного розвитку. Про це може свідчити, серед іншого, той факт, що з часу, коли було проголошено Десять заповідей, пройшло більше двох тисяч років, а людство так і не в змозі піднятися до їх висот. Вони стали основою не тільки моральних норм співжиття, а й набрали сили право законів, тобто розкривають як ціннісні орієнтири поведінки людини, так і механізми їх дотримання, і до цього часу визначають деякі норми кримінального, сімейного, цивільного права².

Фундаментальне значення Декалогу для сучасного права обґрунтовує вчений-правознавець Р. Папаян. Заповідь “не вбивай” забезпечує загальне право на життя; “не створюй собі кумира” – це забезпечення загальної волі; “не свідчи неправдиво” є забезпеченням права на істину, правду, отримання достовірної інформації; “не чини перелюбу” – забезпечення права на сім'ю; “шість днів працюй, а день сьомий не роби нічого” – забезпечує права на працю й відпочинок; “не кради” – право на власність”. Учений називає всі ці виголошені у заповідях заборони гарантією спільності природного права, а та організація суспільства, яку можна спостерігати протягом біблійних історичних подій, являє собою механізм реальної дії комплексу прав, якими спочатку була наділена людина³.

Оскільки, як ми вище акцентували, гідність людини є її властивістю від народження, то це прямо доводить, що її основа є природною, або божественною. Власне, Декалог засвідчує не лише універсальний стандарт для вчинків людей, а й вказує на їх внутрішню духовність і почуття гідності, що проявляється в дотриманні й виконанні заповідей, у гідній повазі до інших людей, їх честі та гідності, що є гарантом забезпечення суспільної злагоди, миру, взаємоповаги й дотримання невід'ємних прав і свобод людини.

Відносно цього П. Кравченко пише, що “гідність виявляється в усвідомлених зв'язках із собі подібними – з тими, з ким людина ділить життя, красу, небезпеку, радості й горе. Розум, любов, безліч людських якостей покликані зробити відносини між людьми і в середині соціальних груп не тільки можливими, але й радісними. Ці якості в тій чи іншій мірі даровані кожній людині й становлять основу її гідності. Мета людського життя – існувати в гармонії та злагоді з природою, без зайвих стресів і ненависті, коли кожен зацікавлений у захисті всього, що даровано йому природою. Але це в ідеалі. У реальному житті, як показує історія, часто відбувається інше: ненависть, неповага до чужої (та й до власної) гідності, що призводить до руйнування цієї злагоди й гармонії.

Бажання людини допускати вираження ідей або інтересів, які нею самою не приймаються, традиційно розглядається як толерантність. В основі толерантного ставлення лежить прагнення до взаємодії з іншими людьми незалежно від різниці ціннісних систем, установок, поглядів. Такого роду взаємодії базуються на універсальних критеріях, якими, у рамках правового суспільства, є закони. Крім того, виникає і проблема невідповідності між усвідомленням найвищої цінності людської особистості та захопленням новітніми технічними засобами, що створює серйозні проблеми для гідності людини”⁴.

Вказане логічно підводить до переведення дослідницького акценту на сучасні глобалізаційні виклики, які посягають на цінність людини, її свободу, гідність та права. Зокрема,

¹ Філософія права: проблеми і підходи. Навчальний посібник для студентів спеціальності “Правознавство” / За заг. ред. П. М. Рабіновича. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, юридичний факультет, Лабораторія дослідження теоретичних проблем прав людини, 2005. С. 203-204.

² Іова В. Ю. Формування правової культури особистості на засадах духовності: навчально-методичний посібник. Кам'янець-Подільський : Абетка, 2001. С. 7-8.

³ Папаян Р. А. Християнские корни современного права. Москва : Норма, 2002. С. 177-178.

⁴ Кравченко П. А. Гідність людини як ціннісний принцип її соціального буття.

Папа Іоанн Павло II, висловлюючи своє критичне ставлення до цих процесів, зазначає, що кризою в сфері прав людини стала проблема морального та етичного характеру, зникла істина про людину, до заперечення якої призвів “релятивістський лібералізм”¹.

Одним із таких руйнівних нав’язаних нам “стандартів” є: людині можна все. Звідси – сплеск злочинності, зокрема на сексуальному ґрунті, звідси – руйнування суспільної моральності, що є імунною системою суспільства, та, як наслідок, загибель самого суспільства.

Експерти спостерігають принаймні декілька практик, що викликають різке суспільне неприйняття, але які активно впроваджуються в Європі, що випливають із сучасної системи європейських цінностей, а саме: розмивання традиційної сім’ї (зокрема ювенальна юстиція, одностатеві шлюби) терпимість до пропаганди гомосексуалізму, легалізація “легких наркотиків”².

Ще одним кроком на шляху т.зв. євроінтеграції, на якому викривлюється справжній зміст принципу рівності у праві та сімейних цінностях в Україні, є лібералізація поглядів на права дитини та прагнення поступово запровадити в Україні систему ювенальної юстиції, що засновується не на традиційній сімейній ієрархії, а на безумовному пріоритеті інтересів дитини перед дорослими, зокрема батьками.

У цьому контексті цікавим видається той факт, що, згідно з нормами деяких міжнародно-правових актів, дитина фактично стає не лише рівною з батьками за своїм соціальним статусом, а й має відповідні чітко не встановлені пріоритети відносно своїх батьків або осіб, які їх замінюють³.

Не оминула вказана тенденція й незалежну Україну, яка вже імплементувала значну частину цих норм у національне законодавство.

І виправдовуються такі зазіхання т.зв. принципом толерантності, в якому прибічники лібералізму вбачають свого роду інструмент для “досягнення миру, що сприяє переходу від культури війни до культури миру”⁴.

І хотілося б завершити ці застереження кальвіністською позицією щодо меж державної влади, що виходить із природи індивіду, яку в своїй праці висловив Г. Міттер: “Людина не створена державою, існує не завдяки їй і не для неї. Як носій образа і подоби Божої вона має обов’язки і відповідальність у приватному житті, що виходять за межі її обов’язків перед державою, для чого людині повинна бути надана певна свобода, на яку держава не має зазіхати”. Водночас кальвінізм виступає й проти іншої крайнощі – індивідуалізму лібералів, які прагнуть ослабити владу держави й звести втручання правління до мінімуму – особливо в економіці та соціальній сфері, дозволяючи певним соціальним групам безперешкодно йти власним шляхом⁵.

Отже, виходячи з аналізу деяких положень сучасного законодавства, філософської та християнської думки, та з огляду на сучасні загрози глобалізаційного характеру для людини та її фундаментальних природних прав можна констатувати, що гідність і свободи людини є природними і вродженими їй характеристиками, що відображають природу Бога у Його досконалості й мудрості, є відображенням духовного рівня зрілості особи і суспільства, що в усі часи було надійною запорукою сталого миру й злагоди життя будь-якої держави чи спільноти.

¹ *Льовера А. К.* Права человека: их основание / Пер. В. Тимофеевой // Лексикон: Дискуссионные темы и неоднозначные термины в сфере семьи, жизни и этики. Москва : Изд-во Францисканцев, 2009. С. 634.

² *Право против ксеноморфов в области общественной нравственности: Методология противодействия* : Сборник материалов / Отв. ред. и сост. М. Н. Кузнецов, И. В. Понкин. Москва : Регион. фонд поддержки мира и стабильности во всем мире; Ин-т гос.-конфесс. отношений и права, 2007. С. 55.

³ Рекомендація NR (84) 4 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам “Про батьківську відповідальність” від 28 лютого 1984 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_263/print1389988659002889

⁴ *Львова О. Л.* Ліберальні цінності та інститут сім’ї в Україні: виклики та загрози // Держава і право. Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2016. Вип. 73. С. 22.

⁵ *Мутер Г.* Основные идеи кальвинизма. С. 111-113.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ІМАО	– Императорское московское археологическое общество
ІТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczajy i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С. Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	216 220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденок В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020